

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ЮСУПОВА Хабиба Ирискуловна

Ўзбекистон давлат Санъат ва Маданият Институтини

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809103>

МАҲАЛЛА ВА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ҲАМКОРЛИГИДА ЁШЛАРНИ МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада халқлар орасидаги қоидалар ва йўналишлар шахсни ижтимоийлаштириш жараёнида шаклланиши, ёшларни миллатлараро муносабатга тайёрлашда маҳалла ва таълим муассасаларининг ҳамкорлигини йўлга қўйиш, бу жараёнда ёшлар билан биргаликда ишлаш, уларга психологик ёндашув масалалари баён этилган.

Калит сўзлар: миллатлараро муносабат, ижтимоий педагогик-психологик, миллий, маҳалла, хиссий-баҳоловчи, этнопсихологик, умуминсоний ҳамда миллий қадриятлар.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы формирования правил и ориентаций между народами в процессе социализации личности, налаживания сотрудничества махалли и образовательных учреждений в подготовке молодежи к межнациональным отношениям, совместной работы с молодежью в этом процессе, психологического подхода к ним.

Ключевые слова: межэтнические отношения, социально-педагогико-психологические, национальные, соседские, эмоционально-оценочные, этнопсихологические, общечеловеческие и национальные ценности

ANNOTATION

This article discusses the issues of the formation of rules and orientations between peoples in the process of socialization of the individual, the establishment of cooperation between the mahalla and educational institutions in preparing young people for interethnic relations, joint work with young people in this process, a psychological approach to them.

Keywords: interethnic relations, socio-pedagogical-psychological, national, neighborhood, emotional-evaluative, ethnopsychological, universal and national values.

Мамлакатимизда азалдан турли миллат вакиллари ўртасида дўстона муносабатнинг қарор топганлиги, миллатлараро мулоқот инсониятнинг истиқболлини белгилаб берувчи муҳим меъзон эканлигини ёшлар онгига сингдириш аниқ мақсадга йўналтирилган фаолиятни ташкил этишни талаб этади. Улар миллатлараро мулоқотнинг аҳамиятини яхшироқ англашлари учун мазкур жараённинг педагогик-психологик жиҳатларини таҳлил қилиш зарур. Шу билан бир қаторда, мазкур воқелик билан алоқадор ходисаларни ҳам ҳар томонлама таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Агар муайян халқда ўз-ўзини англаш туйғуси шаклланмаган бўлса, тарихий тараққиёт жараёнида у ўзининг тили, худуди, миллий маданияти ва кадриятларини сақлаб қололмайди. Ижтимоийлашиш жараёнида ёшлар ўзлари мансуб бўлган халқ ва миллатнинг рамзлар ҳамда белгиларни таниш, уларнинг моҳиятини англаш имкониятига эга бўладилар. Шу билан бир қаторда, ёшлар миллий қаҳрамонлар ва тарихий воқеа-ҳодисалар ҳақидаги билимларни эгалладилар. Мазкур жараён натижасида ёшларда муайян миллат вакиллари ҳаёти ва уларнинг маданиятига нисбатан қизиқиш вужудга келади. Миллий ғурур, бошқа миллат вакилларига нисбатан ҳамдардлик, кишиларнинг хатти-ҳаракатларини йўналтириш лаёқати ҳамда гуруҳли бирдамлик кўникмалари шаклланади. Бу жараёнда маҳалла ва таълим муассасаларининг ҳамкорликда ҳаракат қилиши жуда катта аҳамият касб этади.

Бизнингча, этнопсихологик доирада юқорида баён этилган ҳолатлар мутахассислар томонидан баён этилган ёндашувларда ўз ифодасини топган. Мазкур ноихтиёрий ўзаро муносабатларнинг механизмлари биз ва бизга боғлиқ бўлмаган ҳолда қадимдан мавжуд бўлган. Бир қатор ноодатий ҳамда биринчи даражали аҳамиятга эга бўлмаган ҳолатларнинг қайд этилиши таажжубланарли белгилар, салбий баҳонинг ажралиб чиқишига олиб келди. Бундай психологик ҳодисалар бизнинг давримизда ҳам бошқа халқлар ҳақидаги ҳукмларда ўз ифодасини топган. Индивидуал ҳамда гуруҳ вакиллари онгида турли даражадаги этник муносабатлар ва қарашларни вужудга келтиради.

Агар ҳаётий фаолиятда халқларнинг мақсадлари ва эҳтиёжларида фақатгина миллий ўзига хослик қайд этилса, айнан тарихий ўтмиш элементлари, ҳодисалар ҳамда далиллар, ахлоқ меъёрлари ва урф-одатлар, миллий онгда эса, ёрқин тарзда миллий ўзликни англаш, миллатнинг уйғун тарзда ривожланиш даражаси билан зиддиятларга дуч келади.

Шу боис, турли миллат вакиллари орасидаги ўзаро муносабатларга ёшларни маданиятлараро мулоқот контекстида тайёрлаш масаласини ўрганиш зарурияти мавжуд. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, ёшларда миллатлараро муносабатларга киришиш кўникмаларини шакллантириш кўпгина тадқиқотларнинг объекти бўлган.

Психологияда шахснинг миллий мансублиги билан боғлиқ тарзда турли-туман кўрсаткичлар аниқланган. Жумладан: этник, миллий, миллатчилик руҳидаги, этноцентриқ қарашлар.

С.Д.Гуриева этноижтимоий қоидаларни ажратар экан, мазкур қоида остида у шахснинг ўзига ва ўзи мансуб бўлган жамоага муносабатини аниқлайди. Ҳар бир шахс мазкур муносабатлар билан боғлиқ ҳолда миллатлараро муносабатга киришади [2, Б.8].

Ушбу қоидани Д.Н.Узнадзе шахснинг муайян фаолликка тайёрлик даражаси сифатида баҳолайди [3, Б.323].

Муносабат масаласи ҳам кўпгина психологлар томонидан ҳар томонлама тадқиқ этилган. Муносабат масаласи ҳам кўпгина психологлар томонидан ҳар томонлама тадқиқ этилган. Ўз навбатида, С.Л.Рубинштейн объектив ва субъектив муносабатларни ўзаро фарқлаган эди. Объектив муносабатлар – одамлар ўз ҳаётий фаолиятлари давомида киришишга эҳтиёж сезадиган, субъектив муносабатлар эса, мазкур муносабатларнинг одамлар фикрлари ва ҳиссиётларида ифодаланишидир. Субъектив муносабатларни шахсий муносабатлар атамаси билан ҳам аташ мумкин [4, Б.330].

В.Н.Мясишев ўз навбатида, шахслараро муносабатларнинг назарий асосларини чуқур таҳлил қилган эди. У ижтимоий муносабатлар шакли сифатида кишиларнинг табиат, шахслар, меҳнат, ўзаро бир-бири ва ўз-ўзига муносабатини ажратади. Унинг таъбирича муносабат – бу инсоннинг бутун борлиқ ёки унинг алоҳида қирралари билан ўрнатган алоқалари тизимидир [5, Б.14].

Гарчанд, унинг майллари ва манбалари англалмаган бўлсада, муносабатларнинг ўзи англаган бўлади. Унинг таъбирича, ижтимоий-психологик муносабатлар инсоннинг инсонга бўлган муносабатидир. Унинг моҳияти шундаки, бу муносабатлар ўзаро алоқадорликка эга бўлиб, биргаликдаги фаолият жараёнида шерикларнинг ўзаро боғлиқ жиҳатларини ифодалайди.

Миллатлараро муносабатлар ижтимоий муносабатларнинг асосий кўриниши сифатида ҳар доим муайян тарихий тавсифга эга. Унда шахснинг миллати, у мансуб бўлган ижтимоий қатлам, ёши, жинси, касби намоён бўлади. Муносабатнинг педагогик-психологик жиҳатлари ҳар бир инсоннинг ўзига хос тарзда атроф-муҳитга бўлган муносабати ифодасидир.

Миллатлараро муносабатлар инсоннинг кўпмиллатли жамиятга бўлган муносабати шакли сифатида намоён бўлади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, инсоннинг объектив борлиқни идрок этиши, унинг хотираси, тафаккури, тасаввурлари, диққати, объектив оламнинг ўзига хос жиҳатларини қайд этади. Бироқ, ўзи мансуб бўлган жамиятнинг барча жиҳатлари ҳар доим ҳам унинг онгида муҳрланиб қолмайди. Чунки жамиятда муносабатнинг турли кўринишлари мавжуд. Бу жиҳатлар ўзаро ҳамкорликнинг характери билан боғлиқдир.

Шахслараро муносабатларга бағишланган илмий манбаларнинг таҳлили шунини кўрсатмоқдаки, миллатлараро мулоқотнинг ўзида юқорида кўрсатиб ўтилган муносабатларнинг барча турлари намоён бўлади. Педагогика, психология, маданиятшунослик, халқшунослик, жамиятшуносликка оид манбаларнинг таҳлили мазкур ходисанинг мураккаблиги, кўп қирралилиги, ўзига хос хусусиятларга эгаллигини кўрсатмоқда. Умумий тарзда миллатлараро мулоқот тушунчаси остида инсоний эҳтиёжларни қониришга йўналтирилган шахслараро мулоқот турлари тушунилади. Шунга кўра, этник муносабатларнинг ўзига хос характерли жиҳати тарихий анъаналар билан боғланган бўлиб, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий ҳолат ҳаётнинг иқтисодий, маданий шароитлари билан боғлиқ тарзда намоён бўлади. Бундай ҳолат миллатлараро мулоқотга бўлган эҳтиёж ва муайян вазиятлар билан боғлиқ тарзда вужудга келади. Халқлараро муносабатларда миллий манфаатлар муҳим ўрин эгаллайди. Бу жараёнда жамият аъзоларининг ҳар жиҳатдан миллий тараққиётга бўлган эҳтиёжларини англаш муҳимдир. Шахсий даражада миллатлараро муносабатларнинг характери кишиларнинг индивидуал-психологик сифатлари билан боғлиқ бўлади.

Миллатлараро муносабатлар турли соҳалардаги алоқалар натижасида вужудга келади. Бу миллий қолиплар, муайян миллат вакилларининг қайфияти ва хулқ-атвори, этник умумийликка эга бўлган кишиларнинг хатти-ҳаракатларида ифодаланади. Халқлар орасидаги қоидалар ва йўналишлар шахсни ижтимоийлаштириш жараёнида шаклланади. Бу жараён оила, ўқув муассасалари, маҳалла, меҳнат жамоалари, қўшнилари орасидаги дўстона муносабатлар замирида вужудга келади. Миллатлараро муносабатлар ўзида миллий, когнитив элементлар, ҳиссий-баҳолашчи ва бошқарувчилик кўникмаларини мужассамлаштиради.

Ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлаш жараёни кўпгина омиллар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Масалан: аجدодларимиз меросини ўзлаштириш, атроф-муҳит билан танишиш, таълим-тарбия ва ёшларнинг шахсий амалий фаолияти қабилар шулар жумласидандир. Ушбу омиллар ёш ривожланишининг мураккаб таркиби учун амал қилади.

Ёшларнинг ривожланишлари уларнинг ижтимоийлашиш жараёни сифатида муайян ижтимоий-педагогик шароитларда амалга ошади. Бунда ўқув-тарбия жараёни, ёшларни ўраб турган муҳит, маҳалла, ижтимоий-маданий шарт-шароитлар, оилавий муносабатлар, ўзбек халқининг миллий анъаналари алоҳида аҳамиятга эга. Ёшлар, биринчи навбатда, таълим-тарбия жараёнида ривожланадилар. Шунга кўра, уларни миллатлараро мулоқотга тайёрлаш дастлаб таълим-тарбия жараёнида амалга оширилади. Ёшлар мақсадга йўналтирилган ўқув-билув жараёнида миллатлараро мулоқотга тайёрланадилар.

Мазкур жараёнда ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлашнинг муҳим омиллари қуйидагилар: аجدодларимиз меросини ўрганиш; ёшларни ўраб турган атроф-муҳит, яъни Ўзбекистон Республикасидаги ижтимоий-иқтисодий шароит, Ўзбекистоннинг ижтимоий-маданий тараққиёт даражаси, шунингдек, мактаб, маҳалла, оила, “Ёшлар ишлари агентлиги” қабилар; таълим-тарбия, умуминсоний ҳамда миллий қадриятлар, ўзбек халқининг маънавий бойликлари, тарихий тажрибалари, аجدодларимизнинг бошқа миллат вакилларига бўлган муносабатлари, бағрикенгликлари ҳақида маълумот берувчи ўқув материаллари, таълим-тарбиявий тадбирлар, ўқитувчиларнинг ёшларга бағрикенглик кўникмалари ва маданий хулқ-атвор меъёрларини сингдиришга қаратилган педагогик фаолиятлари, таълим-тарбия бирлиги асосида ёшларга турли миллатларнинг маданиятлари ҳақида маълумот бериш жараёни; ёшларнинг шахсий фаолиятлари, Ўзбекистонда яшовчи турли миллат вакилларининг маданиятини мустақил ўрганиш, миллатлараро мулоқот кўникмаларини эгаллаш, музейлар, тарихий обидаларга саёҳатлар қилиш, турли халқларнинг адабиёт ва санъат намуналарини ўзлаштириш, бошқа халқлар маданиятига қизиқиш ва уларни ўрганиш қабилар.

Маълумки, ўзбек халқининг қадриятлари ўзига хос бўлиб, унинг негизини бошқа миллат, халқлар, динларга нисбатан бағрикенглик, бардошлилик ва очиклик ташкил қилади. Шу билан бир қаторда, таълим мазмунига миллий-маданий қадриятларни сингдириш ҳам алоҳида долзарблик касб этмоқда. Таълим мазмунига нисбатан бундай ёндашув ўзбек халқининг ўз-ўзини англаши, миллий онгини ривожлантириш билан бир қаторда, ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлаш имконини беради. Бунинг натижасида Ўзбекистонда улар орасида ҳамкорлик, ҳамжихатликка асосланган дўстона муносабат вужудга келади. Ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлаш жараёни қарама-қаршилиқлар ва миллатлараро ишончсизликни бартараф этиш имконини беради.

Миллатлараро мулоқот кўникмаларини эгаллаган ёшларда қуйидагилар шаклланган бўлади:

- умуминсоний қадриятлардан фойдалана олиш: мазкур кўникмалар турли миллат вакиллари билан ҳамкорлик қилиш ва ўзаро бир-бирларини тушунишга имкон беради;

- миллий ҳамда миллий-маданий қадриятларга амал қилиш: ўзбек тили ва адабиётини чуқур ўзлаштириш, ўзбек халқининг тарихи, анъаналари, урф-одатлари, халқ ижодиёти намуналарини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ва амалда улардан фойдалана олишга асос бўлади;

- миллий бағрикенглик сифатларига эга бўлиш: бошқа миллат вакилларига нисбатан ҳурмат, бошқа халқлар маданиятининг бойлиги ва турли-туманлигини англаб етиш, ҳар бир миллат вакилининг ўзига хослиги ва бетакрорлигини тан олишга кўмаклашади.

Таълим жараёнида ёшларда миллатлараро мулоқотга киришиш қоидалари ҳам сингдирилиши керак. Бунинг натижасида уларда турли миллат вакилларига нисбатан ижобий ҳиссий муносабат тажрибаси қарор топади. Ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлаш жараёнида фаолиятли ёндашув муҳим аҳамиятга эга. Ёшларни ижтимоий-педагогик жиҳатдан меъёрлаштирилган миллатлараро мулоқотга тайёрлаш жараёни уларда маънавий-ахлоқий, руҳий жиҳатдан мукамал сифатларни шакллантиришга кўмаклашади.

Ёшларнинг дунёқарашлари уларнинг жадал фаолияти натижасида шаклланади. Ёшларда ижобий характердаги миллатлараро мулоқот кўникмаларини шакллантириш улар орасидаги муносабатларнинг жадаллашуви, ижтимоий тажрибанинг ортиши билан боғлиқ. Ёшларда шаклланадиган миллатлараро мулоқот кўникмалари турли миллат вакиллари бўлган тенгдошлари билан ўзаро муносабат маҳсулидир.

Бу жамиятдаги қадриятлар, умуминсоний қадриятлар, миллатлараро муносабатларни кўпчилик ёшлар томонидан тўлиқ тушуниб етмасликларига сабаб бўлади. Ўқув-тарбия жараёнида шундай шароитни вужудга келтириш керакки, ёшлар миллатлараро мулоқот кўникмаларини изчил ўзлаштириш имкониятига эга бўлсинлар.

Маълумки, республикамизда турли миллат вакиллари аралаш тарзда таҳсил оладиган таълим муассасалари мавжуд. Мазкур ўқув муассасалари ичида ёшлар жамоаси ва гуруҳлар орасида мулоқотни амалга ошириш алоҳида аҳамиятга эга.

Ёшлар билан атроф-муҳит ҳамда шахс ва жамиятнинг ўзаро алоқадорлиги узвийлик ҳамда узлуксизлик асосида амалга ошиб, бу жараёнда муносабатлар субъект-объект ҳамда субъект-субъект даражасида намоён бўлади.

Ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлаш жараёни кўпгина объектив ҳамда субъектив омиллар билан боғлиқ тарзда ташкил этилади ва амалга оширилади. Таълим жараёни ёшларнинг шахсий сифатларини кашф этиш, уларнинг миллий онгини ривожлантириш асосида миллатлараро бирдамлик туйғусини шакллантиришга йўналтирилиши лозим.

Ёшларни бошқа миллат вакиллари бўлган тенгдошлари билан дўстликлари, ҳамкорликлари ўқитувчилар томонидан қўллаб-қувватланиши керак. Кўпмиллатли ўқувчи-ёшлар жамланган таълим муассасалари ва гуруҳларда уларнинг ҳамкорликда фаолият кўрсатишлари, турли тадбирлар, ҳашарлар, шанбаликларда иштирок этишларини ташкил қилиш алоҳида аҳамиятга эга. Шу тариқа, ёшлар кўпмиллатли Ўзбекистонда бошқа миллат вакиллари билан ҳамжихатликда фаолият кўрсатиш тажрибасини ўзлаштирадilar.

Шунга кўра, миллатлараро мулоқот ўзаро мужассам бирикманинг учта таркибий қисми ҳисобланади. Ёшларни миллатлараро мулоқотга тайёрлашни кўпмиллатли таълим муассасалари ва синфларда ташкил этиш куйидаги йўналишларга эга: ёшларнинг мустақил фикрлаш жараёнлари; ёшларнинг ҳиссий ҳолатлари; ёшларнинг хулқ-атворлари.

Ёшларнинг мустақил фикрлаш жараёнлари куйидагиларни ривожлантиришни назарда тутади: ёшлар тафаккурини миллатлараро муносабатларга оид билимлар билан бойитиш; уларга ўзбек халқи маданиятига оид билимларни тақдим этиш; ўзбек миллий маданиятининг ўзига хос жиҳатлари ва унинг ривожланиш йўллари билан таништириш; миллатлараро мулоқотнинг назарий асосларидан хабардор этиш; миллатлараро ҳамкорлик жараёнида қабул қилинган меъёрларга амал қилиш кўникмаларини сингдириш; турли миллат вакиллари билан мулоқотга киришиш кўникмалари, бу жараёнда ўзини тута олиш қоидаларидан уларни хабардор қилиш кабилар.

Ёшларда миллатлараро мулоқот кўникмаларини ривожлантириш натижасида Ўзбекистонда яшовчи миллатлар ва халқлар орасида дўстона муносабатлар вужудга келиб, тинчлик, осойишталик мустаҳкамланади ҳамда барқарорлашади. Турли миллатлар орасида ҳамкорлик, ўзаро ҳурмат қарор топади.

Ёшларда миллатлараро мулоқот кўникмаларининг ривожланиши миллий-маданий, умуминсоний қадриятларнинг ўзлаштирилишини таъминлаб, миллий бағрикенглик, бардошлилик, тоқатлилик сифатларини таркиб топтиради. Бу эса, уларнинг тенгдошлари, маҳалладошлари ва атрофдагилари билан ўзаро дўстона муносабатга киришишлари ҳамда ҳамкорлик қилишларига имкон беради.

ИҚТИБОСЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: Ўзбекистон, 2017.-48 б.
2. Гуриева С.Д. Этносоциальная установка в межнациональных отношениях. Автореф. дисс. канд. псих. наук. / С.Д. Гуриева. – СПб., 1997. – 18 с.
3. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – М.: Наука, 1996.-450 с.
4. Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии. –М.: Академия, 2003. - С.330-420.
5. Мясищев В.Н. Психология отношений/ Ред. А.А. Бодалев. / В.Н. Мясищев. –М.: Ин-т практической психологии. – Воронеж: МОДЭК, 1998. - 368 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz